

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Ш.Х.Хакназаров

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ШАХС ХАВФСИЗЛИК

ЧОРАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ САБАБЛАРИ ТАСНИФИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN

TAQDIRLANADI

zenodo

2023/FEVRAL

